

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ ПРИ СОЛЕВОМ СТРЕССЕ И ВОЗДЕЙСТВИИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Кадырова Г.Х.

д.б.н., профессор Института микробиологии АН РУз, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185490>

Аннотация. Целью данной работы является исследование потенциала местных штаммов цианобактерий родов *Nostoc*, *Anabaena*, *Synechococcus* и *Gloeothece* в биоремедиации и экологически чистых технологиях очистки. В ходе лабораторных исследований была проанализирована способность данных штаммов стимулировать гумусообразование в почвах, а также их реакция на солевой стресс и воздействие ионов свинца. Результаты показали, что введение цианобактерий в незасоленные почвы значительно повышает содержание гумуса, при этом штаммы *Nostoc calcicola* 25, *Nostoc muscorum* 4 и *Anabaena variabilis* 21 увеличивали его уровень на 34,1–41,7% по сравнению с контролем. В условиях солевого стресса (2%, NaCl) также наблюдается положительный эффект, однако несколько ниже: содержание гумуса увеличивалось на 23% и 23,8% для штаммов *Nostoc calcicola* 25 и *Anabaena variabilis* 21 соответственно. Исследования показали также, что в условиях солевого стресса продукция экзополисахаридов (ЭПС) у цианобактерий увеличивается, что связано с их адаптацией к осмотическому стрессу. При воздействии ионов свинца (Pb^{2+}) наблюдается двустороннее влияние на рост биомассы: низкие концентрации Pb^{2+} (48 мг/л) стимулируют рост, тогда как высокие (96 мг/л) угнетают его. Эти результаты подтверждают высокую биологическую активность штаммов цианобактерий и их потенциал для применения в экологии и биоремедиации.

Ключевые слова: цианобактерии, солевой стресс, гумус, экзополисахариды, тяжелые металлы, биоремедиация

Аннотация. Ушбу ишнинг мақсади биоремедиация ва экологик тозалаш технологияларида цианобактерияларнинг *Nostoc*, *Anabaena*, *Synechococcus* и *Gloeothese* авлодларига мансуб бўлган маҳаллий штаммларининг самарадорлигини ўрганишидир. Лаборатория тадқиқотларида ушбу штаммларнинг тупроқларда гумус ҳосил бўлишини рағбатлантириш қобилияти, шунингдек, туз стрессига ва қўرғошин ионларининг таъсирига бўлган муносабати таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, цианобактерияларнинг иўрланмаган тупроқларга киритилиши гумус миқдорини сезиларли даражада оширади, *Nostoc calcicola* 25, *Nostoc muscorum* 4 ва *Anabaena variabilis* 21 штаммлари назоратга нисбатан унинг даражасини 34,1-41,7% га оширади. Туз таъсирида (2%, NaCl) биров пастроқ ижобий натижа кузатилди: гумус миқдори *Nostoc calcicola* 25 ва *Anabaena variabilis* 21 штаммлари учун мос равишда 23% ва 23,8% га ошди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, тузли стресс шароитида цианобактерияларнинг экзополисахаридлар (ЭПС) ишлаб чиқарилиши ортади, бу уларнинг осмотик стрессга мослашиши билан боғлиқдир. Қўрғошин ионлари (Pb^{2+}) таъсирида биомассанинг ўсишига икки хил таъсир кўрсатилади: Pb^{2+} нинг қўйи концентрацияси (48 мг/л) ўсишни рағбатлантиради, юқори концентрацияси (96 мг/л) эса уни бир оз ингибирлайди. Ушбу натижалар цианобактериялар штаммларининг юқори биологик фаоллигини ва уларнинг экология ва биоремедиацияда фойдаланиш имкониятларини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: цианобактериялар, туз стресси, гумус, экзополисахаридлар, оғир металллар, биоремедиация.

Annotation. The aim of this work is to investigate the potential of local strains of cyanobacteria of the genera *Nostoc*, *Anabaena*, *Synechococcus* and *Gloeothese* in bioremediation and environmentally friendly cleaning technologies. During laboratory studies, the ability of these strains to stimulate humus formation in soils, as well as their response to salt stress and the impact of lead ions, was analyzed. The results showed that the introduction of cyanobacteria into non-saline soils significantly increases the humus content, with the strains *Nostoc calcicola* 25, *Nostoc muscorum* 4 and *Anabaena variabilis* 21 increasing its level by 34.1–41.7% compared to the control. Under salt stress (2% NaCl), a positive effect is also observed, but slightly lower: the humus content increased by 23% and 23.8% for the strains *Nostoc calcicola* 25 and *Anabaena variabilis* 21, respectively. The studies also showed that under salt stress conditions, the production of exopolysaccharides (EPS) in cyanobacteria increases, which is associated with their adaptation to osmotic stress. When exposed to lead ions (Pb^{2+}), a two-way effect on biomass growth is observed: low Pb^{2+} concentrations (48 mg/l) stimulate growth, while high concentrations (96 mg/l) inhibit it. These results confirm the high biological activity of cyanobacterial strains and their potential for use in ecology and bioremediation.

Keywords: cyanobacteria, salt stress, humus, exopolysaccharides, heavy metals, bioremediation.

Введение

В современных условиях антропогенных изменений окружающей среды, засоление почв и водных экосистем и загрязнение ионами тяжёлых металлов стали возрастающей угрозой для биологических сообществ. Цианобактерии — древние фотосинтезирующие прокариоты — широко распространены в самых различных средах, от пресных до солоноватых и солёных. Они играют ключевую роль в глобальных биогеохимических

циклах, включая фиксацию углерода и азота, и выступают основными продуцентами в пищевых сетях [1].

Солевой стресс — один из наиболее распространённых абиотических факторов, особенно актуальный в условиях деградации земель и изменения климата. Под действием высокой солёности цианобактерии адаптируются, регулируя осмотический баланс посредством активного вывода ионов и накопления совместимых осмопротекторов, таких как глицерин, глицин-бетаин, трегалоза и другие [2]. Также они активируют сложные антиоксидантные системы — ферментативные (супероксиддисмутаза, каталаза и др.) и неферментативные — для защиты от оксидативного стресса, вызванного засолением [3].

Ионы тяжёлых металлов, такие как Cd^{2+} , Pb^{2+} , Hg^{2+} , $Cr^{3+/6+}$ и др., часто являются токсичными для цианобактерий, нарушая фотосинтез, метаболизм и рост. Даже микроэлементы (Cu, Zn, Mn и др.), необходимые в малых концентрациях, становятся токсичными при избытке, вызывая повреждение фотосистем и разрушение фотосинтетической цепи переноса электронов [1,4]. Цианобактерии обладают множеством защитных механизмов против тяжёлых металлов: экзополисахариды (ЭПС) действуют как первая линия защиты, связывая ионы металлов на поверхности клетки, снижая их доступ внутрь [5]; металлотионеины (МТ) и насосы-выгрузатели, такие как *smtA* (металлотионеин) и *ZiaA*, участвуют в связывании и регуляции избытка Zn и Cd [5]; биосорбция / биоаккумуляция и биотрансформация тяжёлых металлов с помощью фиксации, транспортёров, фильтрации, а также синтез металлотионеинов регулируется на геномном и протеомном уровне. Как отмечено в работе Tiwari et al., (2020) у цианобактерий (*Nostoc muscorum*, *Anabaena* sp.) наблюдается увеличение ЭПС в ответ на Cr^{6+} , возможно, из-за того, что ЭПС действует как физический барьер, а его хелатирующая способность обусловлена отрицательным зарядом их поверхностей [6]. Это делает цианобактерии перспективными агентами для биоремедиации загрязнённых экосистем [7,8].

Например, введение экзогенного гена *smtA* (металлотионеин) в штамм морской цианобактерии существенно увеличивает выносливость к кадмию (Cd^{2+}) по сравнению с дикарём [9]. В других исследованиях показано, что виды *Nostoc* и *Spirulina* способны эффективно удалять Cd, Zn, Cu, Pb и другие металлы из среды с высокой степенью биосорбции [8].

Цель данной работы — проанализировать потенциал использования местных штаммов цианобактерий в биоремедиации и экологически чистых технологиях очистки.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования являлись местные штаммы азотфиксирующих цианобактерий родов *Nostoc*, *Anabaena*, *Synchococcus* и *Gloeothese* выделенные из засоленных сироземных почв, загрязнённых пестицидами и тяжёлыми металлами, в Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях Узбекистана [10-12].

Цианобактерии выращивали в жидкой среде BG-11 (без азота) (Rippka et al., 1979) с добавлением различных концентраций NaCl и Pb^{2+} [13]. Соли тяжёлых металлов [$Pb(NO_3)_2$] добавляли в питательную среду в концентрациях 48,0 мг/л и 95,9 мг/л. В качестве контроля использовали среду без ионов металлов и соли NaCl. Культуры выращивали в люминостате в течение 14 дней при температуре 28 °C и интенсивности света 15 мкмоль·м⁻²·с⁻¹ [14].

Определение гумуса в почве проводили по методу И.В. Тюрина (в модификации В.Н. Симакова) (ГОСТ 26213-91) [15].

Выделение экзополисахаридов (ЭПС). Штаммы цианобактерий собирали из питательной среды через 7 и 14 дней с помощью центрифуги при 6000 об/мин в течение 30 минут. Культуральную жидкость, отделенную от биомассы, осаждали добавлением этанола и хранили при температуре 4 °С в течение 24 часов. Осадки собирали и помещали в сушильный шкаф для испарения оставшегося этанола. Затем определяли сухую массу осадка по отношению к контролю [16].

Результаты и их обсуждение

В лабораторных условиях проведено исследование влияния местных штаммов цианобактерий родов *Nostoc*, *Anabaena* и *Synechococcus* на процессы гумусообразования в почвенных образцах. Эксперименты были проведены в двух вариантах — на незасоленных и засоленных (NaCl, 2%) почвах. Результаты показали, что интродукция цианобактерий в незасоленные почвы способствует значительному увеличению содержания гумуса. Через 6 месяцев после внесения штаммов *Nostoc calcicola* 25, *Nostoc muscorum* 4 и *Anabaena variabilis* 21 содержание гумуса увеличилось на 34,1%, 36,7% и 41,7% соответственно по сравнению с контролем (табл.1). Эти данные свидетельствуют о высокой биологической активности данных штаммов и их способности стимулировать процессы накопления органического вещества в почве. Аналогичное положительное влияние отмечено и в условиях солевого стресса. При внесении штаммов *Nostoc calcicola* 25 и *Anabaena variabilis* 21 в засоленные почвенные образцы содержание гумуса увеличилось на 23,0% и 23,8% соответственно по сравнению с контролем (табл.2). Это указывает на устойчивость указанных штаммов к повышенной солености и сохранение их метаболической активности в стрессовых условиях.

Таблица 1

Влияние местных штаммов цианобактерий на количественное содержание гумуса, %

№	Культура	В течение 3 месяцев эксперимента	В течение 6 месяцев эксперимента
1	Контроль (исходная почва)	1,212±1,55	0,996±1,8
2	<i>Nostoc calcicola</i> 25	1,268±0,9	1,336±1,1
3	<i>Nostoc pruniforme</i> 14	1,302±1,8	1,417±1,4
4	<i>Nostoc muscorum</i> 4	1,275±1,2	1,362±1,5
5	<i>Nostoc linckia</i> 12	1,298±0,8	1,328±2,2
6	<i>Anabaena variabilis</i> 21	1,284±1,4	1,412±1,6
7	<i>Synechococcus cedrorum</i>	1,347±1,6	1,394±0,9

Таблица 2

Влияние местных штаммов цианобактерий на количественное содержание гумуса в условиях солевого стресса (2%, NaCl)

№	Культура	В течение 3 месяцев эксперимента	В течение 6 месяцев эксперимента
1	Контроль (исходная почва)	1,215±1,7	0,991±0,9
2	Контроль (почва+NaCl)	0,981±1,6	0,872±1,4
3	<i>Nostoc calcicola</i> 25	1,108±1,2	1,219±1,6
4	<i>Nostoc pruniforme</i> 14	1,114±1,5	1,209±1,9
5	<i>Nostoc muscorum</i> 4	0,998±1,4	1,176±2,2
6	<i>Nostoc linckia</i> 12	1,122±1,8	1,128±1,6
7	<i>Anabaena variabilis</i> 21	1,237±1,2	1,227±1,3
8	<i>Snychococcus cedrorum</i>	1,167±1,5	1,199±1,6

Далее при исследовании продукции ЭПС цианобактериями в условиях солевого стресса нами было выявлено, что на 7 сутки культивирования все исследованные штаммы цианобактерий демонстрируют увеличение продукции ЭПС при воздействии солевого стресса (300 мМ NaCl) по сравнению с контролем. Следовательно, на 7-й день культивирования были получены следующие результаты по продукцированию ЭПС у цианобактерий солевого стресса (300 мМ NaCl). У *N. pruniforme* 20 в контрольном варианте продукция ЭПС составила 75 мг/л, при солевом стрессе — 87 мг/л, что соответствует увеличению на 16%. У *Gl. rupestris* 15 продукция ЭПС в контрольной культуре была 66 мг/л, при 300 мМ NaCl — 76 мг/л (увеличение на 15%). У *Nostoc muscorum* 14 в контрольной культуре было получено 55 мг/л ЭПС, а при солевом стрессе — 68 мг/л, что также составило повышение на 24% (рис.1). Полученные данные согласуются с результатами, представленными в ряде публикаций, где подчеркивается стимуляция синтеза ЭПС у цианобактерий в условиях солевого стресса. Так, по данным [Pereira et al., 2009], повышение концентрации NaCl до 300 мМ у штаммов *Nostoc* и *Anabaena* приводит к

Рис.1. Продукцирование ЭПС местными штаммами цианобактерий в условиях солевого стресса увеличению продукции ЭПС на 20–40%, что объясняется адаптивной реакцией клеток, направленной на защиту от осмотического стресса.

На 14-й день культивирования наблюдается некоторое дальнейшее увеличение продукции ЭПС у всех штаммов цианобактерий как в контрольных, так и в стрессовых условиях. У *N. pruniforme* 20 в контрольной культуре синтез ЭПС составил 93 мг/л, а при 300 мМ NaCl — 98 мг/л (увеличение на 5%). У *G. rupestris* 15 в контрольных условиях было произведено 82 мг/л ЭПС, а при солевом стрессе — 89 мг/л (увеличение на 9%). Следует отметить, что степень увеличения синтеза ЭПС зависит от вида цианобактерии. В большинстве исследований добавление NaCl действительно стимулирует рост содержания ЭПС, и чем выше концентрация соли — тем выше ответ, хотя прирост может варьироваться в зависимости от штамма [18,19].

В дальнейших исследованиях изучено влияние различных концентраций ионов свинца (Pb^{2+}) на продукцию биомассы цианобактерий на протяжении 7, 14 и 21 суток культивирования. Как видно из рисунка 2 на 7-й день культивирования в присутствии Pb^{2+} наблюдается значительное снижение оптической плотности (OD_{590}) у *N. linckia* 12 при концентрации 48 мг/л (на 66% ниже контроля) и умеренное снижение при 96 мг/л (на 13% ниже контроля) (рис.2). Следует отметить, что на 7-й день *A. variabilis* 21 демонстрирует значительный рост (OD_{590}) при концентрации 48 мг/л Pb^{2+} по сравнению с контролем.

Однако при более высокой концентрации Pb^{2+} (96 мг/л) наблюдается снижение оптического показателя по сравнению с 48 мг/л (снижение на 57%). На 14-й день также наблюдается положительный эффект для *A. variabilis* 21 при концентрации 48 мг/л Pb^{2+} по сравнению с контролем. В то же время, при 96 мг/л Pb^{2+} происходит резкое снижение OD_{590} по сравнению с другими концентрациями (снижение на 45%). Полученные результаты подтверждают, что воздействие свинца на рост и развитие цианобактерий может быть как стимулирующим, так и угнетающим, в зависимости от концентрации ионов Pb^{2+} [20].

В исследовании Cao et al., (2015) было показано, что низкие концентрации Pb^{2+} (0,5–5 мг/л) ускоряли рост микроводорослей *Cladophora*, но уже при 10 мг/л и более рост подавлялся вследствие нарушения фотосинтеза. Одновременно активировались антиоксидантные механизмы: повышалась активность пероксидазы (POD) и содержание малондиального диальдегида (МДА) [21]. Это согласуется с нашими результатами для *Anabaena variabilis* 21, где 48 мг/л Pb^{2+} стимулировал рост, а 96 мг/л вызывал снижение биомассы. Влияние свинца, проявляется в первую очередь на ранних стадиях роста (7-й

Рис.2. Оптическая плотность (OD₅₉₀) цианобактерий в присутствии различных концентраций ионов Pb²⁺ день), что может свидетельствовать о накоплении токсичных продуктов обмена веществ или нарушении фотосинтетических процессов.

Таким образом, полученные результаты показывают, что воздействие ионов свинца на рост цианобактерий *Nostoc linckia* 12 и *Anabaena variabilis* 21 является зависимым от концентрации. Низкие концентрации Pb²⁺ (48 мг/л) могут стимулировать рост цианобактерий, в то время как более высокие концентрации (96 мг/л) оказывают токсическое воздействие, угнетая развитие биомассы. Это согласуется с данными других исследований, указывающих на двухфазный характер воздействия свинца на цианобактерии, где умеренные концентрации могут стимулировать рост, а высокие — подавлять его.

Заключение

Полученные данные подтверждают высокий потенциал местных штаммов цианобактерий для использования в экологически чистых технологиях, таких как биоремедиация и стимуляция гумусообразования. Внесение цианобактерий в почвы как с нормальным, так и с повышенным солевым содержанием приводит к заметному увеличению гумуса, что подтверждает их способность активизировать процессы органического накопления в почвах. Кроме того, исследование показало, что штаммы цианобактерий проявляют хорошую устойчивость к солевому стрессу, что делает их перспективными для использования в условиях засоленных земель. Продукция экзополисахаридов у цианобактерий в условиях солевого стресса также подтверждает их адаптивные возможности и роль в защите от осмотического стресса, что подчеркивает их экологическую ценность. Стимулирующий эффект низких концентраций ионов свинца на рост биомассы цианобактерий, в сочетании с токсичностью высоких концентраций Pb²⁺, открывает новые возможности для применения цианобактерий в биоремедиации загрязненных свинцом почв и водоемов. Эти результаты свидетельствуют о потенциале цианобактерий как биотехнологического инструмента для восстановления экосистем и снижения воздействия загрязнителей на окружающую среду.

Финансирование: Работа выполнена за счет базового финансирования Академии Наук Республики Узбекистан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yadav, A.P.S.; Dwivedi, V.; Kumar, S.; Kushwaha, A.; Goswami, L.; Reddy, B.S. Cyanobacterial Extracellular Polymeric Substances for Heavy Metal Removal: A Mini Review. *J. Compos. Sci.* **2021**, *5*, 1. <https://doi.org/10.3390/jcs5010001>
2. **Bhargava, S. and K. Singh.** 2006. The 'Differential response of NaCl resistant mutants of the cyanobacterium *Nostoc muscorum* to salinity and osmotic stress'. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, *22*:783-789.
3. Maryam Rezayian, Vahid Niknam, and Hassan Ebrahimzadeh Stress response in cyanobacteria Iranian Journal of Plant Physiology, 2019, Vol (9), No (3). P.2773-2787. <https://www.researchgate.net/publication/336855663>
4. Selim KA, Haffner M. Heavy Metal Stress Alters the Response of the Unicellular Cyanobacterium *Synechococcus elongatus* PCC 7942 to Nitrogen Starvation. *Life (Basel)*. 2020 Nov 7;10(11):275. doi: 10.3390/life10110275.
5. Cassier-Chauvat C, Chauvat F. Responses to oxidative and heavy metal stresses in cyanobacteria: recent advances. *Int J Mol Sci.* 2014 Dec 31;16(1):871-86. doi: 10.3390/ijms16010871.
6. Tiwari S, Patel A, Prasad SM. Phytohormone up-regulates the biochemical constituent, exopolysaccharide and nitrogen metabolism in paddy-field cyanobacteria exposed to chromium stress. *BMC Microbiol.* 2020 Jul 13;20(1):206. doi: 10.1186/s12866-020-01799-3.
7. Chakdar H, Thapa S, Srivastava A, Shukla P. Genomic and proteomic insights into the heavy metal bioremediation by cyanobacteria. *J Hazard Mater.* 2022 Feb 15;424(Pt C):127609. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127609.
8. Abo-Shady AM, Osman MEH, Gaafar RM, Ismail GA, El-Nagar MMF. Cyanobacteria as a Valuable Natural Resource for Improved Agriculture, Environment, and Plant Protection. *Water Air Soil Pollut.* 2023;234(5):313. doi: 10.1007/s11270-023-06331-7.
9. Sode K, Yamamoto Y, Hatano N. Construction of a marine cyanobacterial strain with increased heavy metal ion tolerance by introducing exogenic metallothionein gene. *J Mar Biotechnol.* 1998 Aug;6(3):174-7.
10. Кадырова Г.Х. Таксономия и азотфиксирующая активность негетероцистных местных цианобактерий *Synechococcus cedrorum* в условиях засоления // Вестник УзНУ.- Ташкент, -2011. Спец. Вып. - С.196-198.
11. Кадырова Г.Х. Таксономия и некоторые свойства местных азотфиксирующих цианобактерий рода *Nostoc* // Доклады АН РУз.-Ташкент, 2012. - №1. -С.71-75.
12. Кадырова Г.Х., Коробкова Е.С. Идентификация цианобактерий рода *Anabaena* выделенных из ризосферы хлопчатника //Украинский микробиологический журнал. – Киев, 2013. - Т.75. -№1. -С.27-32.
13. Rippka R, Deruelles J, Waterbury JB, Herdman M, Stanier RY (1979). Generic assignments, strain histories and properties of pure cultures of cyanobacteria. *Microbiology.* 111(1):1–61.
14. Liu L, Jokela J, Wahlsten M, Nowruzi B, Permi P, Zhang YZ, et al (2014). Nostosins, trypsin inhibitors isolated from the terrestrial cyanobacterium *Nostoc* sp. strain FSN. *J Nat Prod.* 77(8):1784–90.
15. ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества (модификация метода Тюрина с фотоколориметрическим окончанием).

16. Sardari R, Kulcinskaja E, Ron EY, Björnsson S, Friðjónsson YH, Hreggvípsson GY, et al (2017). Evaluation of the production of exopolysaccharides by two strains of the thermophilic bacterium *Rhodothermus marinus*. *Carbohydr Polym.* 156:1–8.
17. Pereira, S., Zille, A., Micheletti, E., Moradas-Ferreira, P., De Philippis, R., Tamagnini, P. (2009). Complexity of cyanobacterial exopolysaccharides: composition, structures, inducing factors and putative genes involved in their biosynthesis and assembly. *FEMS Microbiology Reviews*, 33(5), 917–941.
18. Wu S, Wang F, Wang H, Shen C, Yu K. Meta-Analysis of Abiotic Conditions Affecting Exopolysaccharide Production in Cyanobacteria. *Metabolites*. 2025 Feb 14;15(2):131. doi: 10.3390/metabo15020131.
19. Madsen MA, Semerdzhiev S, Twigg JD, Moss C, Bavington CD, Amtmann A. Environmental modulation of exopolysaccharide production in the cyanobacterium *Synechocystis* 6803. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2023 Oct;107(19):6121-6134. doi: 10.1007/s00253-023-12697-9
20. Arunakumara, K.K.I.U., Zhang, X. & Song, X. Bioaccumulation of Pb²⁺ and its effects on growth, morphology and pigment contents of *Spirulina (Arthrospira) platensis*. *J. Ocean Univ. China* 7, 397–403 (2008). <https://doi.org/10.1007/s11802-008-0397-2>
21. Cao DJ, Shi XD, Li H, Xie PP, Zhang HM, Deng JW, Liang YG. Effects of lead on tolerance, bioaccumulation, and antioxidative defense system of green algae, *Cladophora*. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2015 Feb;112:231-7. doi: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.007.